

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БЕЗ СУДОРОЖНОЙ ФОРМЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Вафоева Г.Р., Саидходжаева С.Н.

*Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт,
Ташкент, Узбекистан.*

Актуальность. В настоящее время некоторые исследователи рассматривают интериктальные эпилептические психозы в качестве проявления эпилептических энцефалопатий. Эпилептическая энцефалопатия - это состояние, где патологический измененный электрогенез головного мозга является причиной нарушений функций головного мозга. При которой эпилептический процесс как таковой ведет к прогрессирующим нарушениям функций мозга.

Цель исследования. Изучить клинические особенности без судорожной формы эпилептической энцефалопатии у детей дошкольного возраста .

Материалы и методы исследования. В основу исследования вошли 15 детей с диагнозом без судорожной формы эпилептической энцефалопатии. Большинство из них были направлены на обследование психоневрологом по поводу поведенческих, когнитивных расстройств и задержки психомоторного, психоречевого или общего психического развития. Средний возраст наблюдаемых детей с без судорожной формы эпилептической энцефалопатии составил $5,1 \pm 0,4$ лет. Дебют заболевания составила $3,5 \pm 0,54$ лет и варьировала в пределах от 1 года до 6 лет. В данной работе использовались общеклинические, неврологические и инструментальные методы исследования (ЭЭГ).

Результаты и обсуждение. Эпилептические припадки у данной категории больных либо совершенно отсутствовали, либо возникали очень

редко или в анамнезе (13,0%). Особенности неврологического статуса детей с без судорожной формы эпилептической энцефалопатии характеризовались низким процентом наличия косоглазия (16% против 24%; $P<0,05$) и горизонтального мелкокоразмашистого нистагма (24% против 32%; $P<0,05$), а также низким процентом центрального пареза лицевого нерва (16% против 20%; $P<0,05$).

При изучении показателей высшей корковой деятельности у обследованных детей с без судорожной формы эпилептической энцефалопатии было отмечено отставание в психоречевом и умственном развитии. В неврологическом статусе не было отмечено грубых изменений. При ЭЭГ исследовании были выявлены вспышки α -, β -, и λ -активности с амплитудой 200-1000мкВ ($598\pm 21,3$ мкВ). Основным ЭЭГ- феноменом наряду с высокоамплитудной активностью было грубое нарушение ритмики. Высокоамплитудная активность имела медленный характер, часто сочетаясь с эпилептиформной, что позволило классифицировать это явление как эпилептическую дизритмию. Такое грубое нарушение биоэлектрических ритмов указывает на тяжелое расстройство функций отмеченных структур, являющихся, как правило, при парциальных формах эпилепсии пейсмекерами эпилептической активности.

Вывод. Описанные структурные изменения, которые могут сохраняться и при прекращении эпилептической активности, являются причиной персистирования клинических нарушений у детей при без судорожных формах эпилептической энцефалопатии.